

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КИТАЙСКОЙ-УЗБЕКСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПОСТРОЕНИЮ «СООБЩЕСТВА ЕДИНОЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Чжан Юй

Даляньский политехнический университет,
ул. Лингон, 2, 116024, г. Далянь, Китай, zy_1316@163.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11005154>

Аннотация. Узбекистан занимает ключевое положение, соединяючи Центральную Азию и Евразию, и является местом сбора представителей различных культур. В последние годы наблюдается постоянное расширение потенциала экономического развития этой страны. Целью данной статьи является анализ инициатив сотрудничества в разнообразных областях, предпринимаемых Китаем и Узбекистаном в контексте совместного развития инициативы «Один пояс, один путь» и стратегического сотрудничества в сфере национального развития. В исследовании освещается текущее состояние исследований и направление сотрудничества в области новой энергетики, электромобилей и научно-технического сотрудничества.

Ключевые слова: китайско-узбекистанские отношения; общество единой судьбы; международное сотрудничество.

CURRENT SITUATION AND PROSPECT OF CHINA-UZBEKISTAN COMMUNITY WITH A SHARED FUTURE FOR MANKIND

Zhang Yu

Dalian University of Technology,
Lingong Str., 2, 116024, Dalian, China, zy_1316@163.com

Abstract. Uzbekistan occupies a key position connecting Central Asia and Eurasia, and is a gathering place for representatives of various cultures. In recent years, there has been a constant expansion of the economic development potential of this country. The purpose of this article is to analyze the cooperation initiatives in various fields undertaken by China and Uzbekistan in the context of the joint development of the "One Belt, One Road" initiative and strategic cooperation in the field of national development. The study highlights the current state of research and the direction of cooperation in the field of new energy, electric vehicles and scientific and technical cooperation.

Keywords: Sino-Uzbek relations; community of common destiny; mechanism of international cooperation.

В современном мире характер регионального развития демонстрирует высокую степень нестабильности. Инициатива Китая, направленная на создание сообщества единой судьбы, призвана предоставить возможность различным цивилизациям проявлять терпимость, учиться друг у друга, строить открытую и инклюзивную модель мира, устанавливая справедливый международный порядок и способствовать развитию человеческой цивилизации.

Более двух тысяч лет назад Узбекистан был важным узлом древнего Шелкового пути, а его историю обменов с Китаем можно проследить еще со времен династий Хань и Тан. В 1992 году Китай и Узбекистан официально установили дипломатические отношения. После вступления в XXI веке уровень политических отношений между Китаем и Узбекистаном продолжает повышаться. С того времени Узбекистан стал одной из первых стран, положительно оценивших и поддержавших инициативу «Один пояс, один путь». К 2024 года отношения между Китаем и Узбекистаном были повышены до уровня всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Объявлено, что обе страны намерены способствовать формированию китайско-узбекского сообщества единой судьбы с более высокой отправной точки.

Обе страны поддерживают активное сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, включая Организацию Объединенных Наций и Шанхайскую организацию сотрудничества, достигая значимых результатов в рамках таких механизмов, как инициатива «Один пояс, один путь», Организация Центральноазиатского сотрудничества и «БРИКС+».

В экономической сфере Китай на протяжении многих лет является крупнейшим торговым партнером Узбекистана и крупнейшим экспортным направлением. Совокупный объем инвестиций Китая в Узбекистан превысил 99 миллиардов долларов США. Кроме того, открыли новые направления экономического взаимодействия между Китаем и Узбекистаном в сферах новой энергетики, сельского хозяйства, финансов и современных коммуникаций. В Узбекистане функционирует свыше 2000 предприятий с китайским капиталом, и многие проекты находятся в стадии реализации, в том числе индустриальный парк Пэншэн, текстильный парк Андижан и Джизакский стекольный завод. Эти проекты дали значительный толчок для создания новых рабочих мест. Узбекистан экспортирует в Китай золото, уран, хлопок и природный газ, а из Китая в Узбекистан поставляются автомобили, станки, электронные продукты и прочие товары. В этом контексте возникает серьезный дисбаланс: экспорт из Узбекистана в пять раз меньше импорта из Китая.[2]

В секторе инфраструктуры и транспортных коммуникаций все четыре нити газопровода «Китай-Центральная Азия» пролегают через Узбекистан. Ввод в эксплуатацию железнодорожного тоннеля Англиан-Папу в 2016 году в Узбекистане отмечен как самый длинный тоннель Камчик в Центральной Азии на железнодорожной магистрали. Тоннель Камчик играет ключевую роль в линии железнодорожного сообщения «Киргизия – Узбекистан» в рамках железнодорожной сети Экономического пояса Шелкового пути. Подготовка к началу строительства железной дороги завершена Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном. Узбекистан превращается из страны, не имеющей выхода к морю, в страну, имеющую сухопутное сообщение.

В области культурных обменов сотрудничество постепенно распространилось на различные сферы общественной жизни, такие как археология, культура и охрана культурного наследия, образование, туризм и здравоохранение.

На фоне умеренного восстановления мировой экономики экономика Узбекистана демонстрирует высокие темпы роста, выделяясь среди государств Центральной Азии. В исследовании, проведенном банком HSBC под названием «Мир в 2050 году», Узбекистан занял 11-е место среди 26 быстро развивающихся стран мира.[3] Реализация «Стратегии

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» сыграла ключевую роль в ускорении развития страны.

Углубление многоаспектных отношений с Китаем остается одним из основных направлений внешней политики Узбекистана. Инициатива «Один пояс, один путь» вступает в стадию 2.0, открывая новые перспективы для сотрудничества между двумя странами.

Прежде всего, в области новой энергетики. Узбекистан обладает значительными ресурсами ветровой и солнечной энергии, хотя до недавнего времени более 85% электроэнергии в стране вырабатывалось за счет угля и газа. В последние годы правительство Узбекистана активизировало поддержку проектов в сфере новой энергетики. В ноябре 2023 года был запущен первый проект по производству экологически чистого водорода в Узбекистане, реализуемый компанией China Electric Power Construction. Этот проект стал первым официально реализуемым проектом в Центральной Азии по производству экологически чистого водорода, а также первым аналогичным проектом, осуществленным компанией China Electric Construction за рубежом. Он предоставит Узбекистану доступ к чистой и устойчивой энергии, способствуя экономическому развитию страны.

В рамках стратегического сотрудничества между двумя странами китайские компании внесли свой вклад в проекты, связанные с солнечной, ветровой и гидроэнергетикой в Узбекистане, где был осуществлен обмен передовыми технологиями для реализации инициатив по возобновляемой энергии.

Во-вторых, относительно развития электромобильной индустрии, в сентябре 2023 года Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана заявило о достижении «Инвестиционного соглашения по производству электрических и гибридных транспортных средств и их комплектующих в Узбекистане» с китайской компанией BYD. Было объявлено об увеличении планового годового объема производства до 50 000 автомобилей на первых двух этапах проекта и до 300 000 автомобилей после завершения третьего этапа.

Являясь крупнейшим в мире рынком и производителем новых энергетических транспортных средств, автомобильная промышленность Китая уже восемь лет подряд занимает лидирующие позиции в производстве и продажах новых энергетических транспортных средств. Китай разработал относительно полную систему производства новых энергетических транспортных средств, охватывающую все аспекты от основных компонентов, таких как аккумуляторы, двигатели и системы электронного управления, до производства и продажи транспортных средств, включая технологии чистого электричества, гибридные и водородные виды топлива. Текущие усилия направлены на расширение возможностей цифрового и интеллектуального производства в этой области.

Правительство Узбекистана одобрило планы по расширению производства электромобилей и ускорению реализации соответствующих проектов. Это предусматривает создание интегрированной системы, включающей в себя различные научно-исследовательские институты и лаборатории, для поддержания конкурентоспособности и внедрения инновационности технологий. Также планируется разработка сети станций зарядки электромобилей. Эти меры могут способствовать дальнейшему развитию индустрии электромобилей на основе новой энергии, совместному

реагированию на глобальное изменение климата и продвижению трансформации и развития мировой автомобильной промышленности.

В-третьих, в области научно-технического сотрудничества и развития талантов стратегия «Узбекистан-2030» предложил нанять 300 тысяч молодых людей в IT-сфере, подготовить современных студентов-профессионалов для работы на международном IT-рынке и расширить проект «Миллион программистов».

По состоянию на ноябрь 2023 года в IT-парках Узбекистана насчитывается 1598 предприятий, среди которых 411 с иностранным финансированием. В рамках «Глобальной инициативы по управлению искусственным интеллектом» Китай и Узбекистан могут укрепить обмены и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, обмениваясь достижениями и технологиями с открытым исходным кодом. Важным направлением являются расширение образовательного и научного сотрудничества, поддержание лидерства университетов и исследовательских институтов двух стран, а также организация научно-технических обменов и мероприятий, отвечающих потребностям специальностей и дисциплин.

Таким образом, отношения между Китаем и Узбекистаном вступают в новый этап качественного развития в рамках инициативы «Один пояс, один путь», дальше углубляя и расширяя сотрудничество в экономической, торговой, инвестиционной и научно-технической сферах, содействуя формированию «Китайско-узбекской общности судьбы» и способствуя устойчивому развитию региона Центральной Азии.

REFERENCES

1. Эрмаматов, Ш.Ж., Нопалиев, У. Uzbekistan-China: development of cultural, historical, scientific and economic relations. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 1 | SPECIAL ISSUE 1. ISSN 2181-1784. /SJIF 2021: 5.423
2. 2.Игорь Кармазин. Русский в уме: как президент Узбекистана съездил в Китай [Электронный ресурс] - 27.01.2024. URL: <https://iz.ru/1640385/igor-karmazin/russkii-v-ume-kak-prezident-uzbekistana-sezdil-v-kitai>
3. 3.PricewaterhouseCoopers: Прогноз развития мировой экономики с 2015 до 2050 года. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. — 11.02.2015. 12:00. URL: <https://gtmarket.ru/news/2015/02/11/7089>
4. 4. 中国驻乌兹别克斯坦共和国大使馆经济商务处. 俞建华: 推动中国-乌兹别克斯坦经贸务实合作行稳致远 [EB/OL]. (2021-09-10). URL: <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202109/20210903196790.shtml>.